

SHEVALARNING LEKSIK VA LEKSIKOGRAFIK XUSUSIYATLARI

Ergashova Marjona Hakim qizi
Termiz davlat universiteti o'zbek
filologiyasi fakulteti 2- bosqich talabasi
ergashovam239@gmail.com

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada shevaga xos soʻzlarning leksik va leksikografik xususiyatlari, ularning qoʻllanilish darajasi hamda ular ifodalayotgan maʼno- munosabatlar tahlil qilingan. Oʻzbek tili shevalari oʻzining turli xil xususiyatlari bilan bir- biridan ajralib turadi. Shevalarda ishlatiladigan soʻzlar adabiy til meʼyorlariga toʻliq mos kelmasa- da, tilimizning leksik qatlamini boyitishga yordam beradi. Oʻzbek tilining leksik va leksikografik xususiyatlari shevalarda muayyan qolipga solinmagan, shuning uchun shevalar lugʻatini tuzish ishlari ancha kech rivojlangan.

Kalit soʻzlar. *Leksikologiya, leksikografiya, maʼnodosh soʻzlar, shakldosh soʻzlar, umumturkiy, oʻzlashgan, umumiy va xususiy leksik qatlam, fonetik, morfologik farqlar.*

**ЛЕКСИЧЕСКАЯ И ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ДИАЛЕКТОВ**

Эргашова Марджона Хаким кызы
Термезский государственный университет Узбекский
Студентка 2 курса филологического факультета.
ergashovam239@gmail.com

Аннотация. В данной статье анализируются лексические и лексикографические особенности диалектных слов, уровень их употребления,

а также выражаемые ими смысловые отношения. Диалекты узбекского языка отличаются друг от друга различными характеристиками. Хотя слова, используемые в диалектах, не полностью соответствуют нормам литературного языка, они способствуют обогащению лексического пласта нашего языка. Лексические и лексикографические особенности узбекского языка в диалектах не нормированы, поэтому работа по составлению словаря диалектов развернулась достаточно поздно.

Ключевые слова. Лексикология, лексикография, синонимы, образные слова, общий, приобретенный, общий и специфический лексический слой, фонетические, морфологические различия.

LEXICAL AND LEXICOGRAPHIC FEATURES OF DIALECTS

Ergashova Marjona Hakim qizi

2nd year student of the Faculty of Uzbek

Philology, Termez State University.

ergashovam239@gmail.com

Annotation. This article analyzes the lexical and lexicographic features of dialect-specific words, their level of use, and the semantic relationships they express. Uzbek dialects are distinguished from each other by their various features. Although the words used in dialects do not fully correspond to the norms of the literary language, they help enrich the lexical layer of our language. The lexical and lexicographic features of the Uzbek language are not set in a specific pattern in dialects, therefore, the work on compiling a dialect dictionary developed quite late.

Keywords. Lexicology, lexicography, synonyms, form-related words, universal Turkic, assimilated, general and private lexical layer, phonetic, morphological differences.'

Bugungi kunda o'zbek tilshunosligida o'zbek tili va dialektlarning o'ziga xos jihatlarini tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shevalarni o'rganish til tarixi uchun ham, xalq tarixi uchun ham boy va qimmatli materiallar beradi¹. Dialektlarni o'rganish ham ilmiy, ham badiiy ahamiyatga ega. Adabiy tilda allaqachon yo'q bo'lib ketgan yoki o'zgarishga uchragan leksik elementlar va ayrim grammatik shakllar shevada saqlanib qolgan bo'lishi mumkin. Shevalarni o'rganish o'zbek adabiy tilining fonetik, leksik, morfologik normalarini belgilash uchun, shuningdek, o'zbek orfografiya va orfoepiyalarini tahrirlash uchun ham katta yordam beradi.

O'zbek shevalarining leksikasini o'rganish masalasi birmuncha kengroq miqyosga ega bo'lib bormoqda. Ayniqsa, ushbu sohaga bag'ishlagan " O'zbek shevalari leksikasi"(1960) ilmiy to'plami. va " O'zbek xalq shevalarining lug'ati"(1971) ning nashr etilishi o'zbek shevalarining leksikasini o'rganishda qimmatli material bo'lib xizmat qiladi. O'zbek xalq shevalari leksikasini, jumladan, shakldosh, ma'nodosh, ko'p ma'noli ,yangi so'zlar xususiyatlarini o'rganish shevashunoslar oldida turgan muhim vazifalardan biridir². Shevalar umumxalq o'zbek tilining bir tarmog'i bo'lishi bilan birga adabiy til bilan o'zaro umumiy va xususiy leksik qatlamlarga ega. Shevalardagi ma'nodosh, shakldosh, ko'p ma'noli so'zlar adabiy tildan farq qiladi. O'zbek xalq shevalari leksik tarkibida Toshkentga ,Namanganga,Xorazm va boshqa hududlarga xos so'zlardan tashkil topgan. O'zbek shevalari o'zbek tilining mahalliy ko'rinishi sifatida undagi bo'lgan aksariyat qatlamlarni o'zida birlashtiradi, binobarin,o'zbek tili leksik qatlamlari quyidagicha bo'linadi:

- 1.Umumturkiy so'zlar.
- 2.O'zlashgan so'zlar.
3. O'zbek tili sharoitida yaratilgan so'zlar.
- 4.Shevalardagi maxsus so'zlar.

O'zbek tilida bo'lgani kabi uning lahja va shevalarida ham ma'nodosh so'zlar ko'p.Lahja va shevalardagi ayrim so'zlar esa adabiy tilimizning leksik qatlamini to'ldirish va boyitish uchun xizmat qiladi.Masalan, hozirgi o'zbek adabiy

tilimizdagi¹ izlamoq, axtarmoq, qidirmoq, istamoq sinonimik qatorlaridagi soʻzlar turli sheva materiallaridan olinganligini isbot qilish qiyin emas.

Tildagi shakldosh soʻzlar koʻpgina olimlarning diqqatini tortgan qiziqarli leksik qatlamlardan sanaladi. Ular adabiy tilni, jumladan, badiiy asar tilini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Oʻzbek tili lahja va shevalarida shakldosh soʻzlarning oʻzaro maʼnolarini farqlash, ularning vujudga kelishi va maʼnolari oʻziga xos xususiyatlarga ega. Masalan, ich soʻzi adabiy tilda ikki xil maʼnoda qoʻllansa, qipchoq shevalarda koʻp xil maʼnoda keladi:

1. iç-uch son,
2. iç-biror narsaning ichi,
3. iç-ichmoq,
4. iç-aʼzo, qorin maʼnosida ishlatiladi.

Shuningdek, uch lahjadagi bir –biridan farq qiluvchi soʻzlar adabiy tilga olib kirilgan paytda leksikografik xususiyatlar yanada kengayadi. Oʻgʻuz lahjasida tāj-otning bolasi yoki biror narsani taxt qilib, jamlab qoʻyish kabi maʼnolari bor. Surxondaryoning baʼzi hududlarida yaxshi soʻzi miqtāj, tuzuv, durī:s, äžäp, äžäp-tävir sifatida ishlatiladi: miqtāj qüz ekan.

Shevalar lugʻati tarkibining salmoqli qismini umumturkiy soʻzlar tashkil etadi. Oʻzbek tili tarixiy taraqqiyoti davomida turkiy va turkiy boʻlmagan til unsurlari negizida yangi soʻzlar ham yasalgan. Oʻzbek shevalaridagi barcha leksik oʻziga xoslikni oʻrganish lugʻat boyligimizni, til imkoniyatlarimizni kengaytirishimizga yordam beradi va shuning uchun adabiy tilda soʻzlarni oʻrni bilan qabul qilib borish zarur. Oʻzbek shevalari leksik jihatdan boy boʻlib, uni yozma ifodalash masalalari lugʻatchilik deyiladi. Uning xalqaro termini leksikografiyadir. Shevalarning lugʻatlarini tuzish murakkab ish boʻlib, u shevalarning oʻrganilishi bilan baravar olib borilmoqda. " Oʻzbek xalq shevalari lugʻati" hozircha yagona lugʻat sifatida dunyo yuzini koʻrgan boʻlsa ham, bu soha rivojlanishdan toʻxtagani yoʻq. Bular

¹ S. Ashirboyev. Oʻzbek dialektologiyasi. - " Nodirabegim" - Toshkent, 2021.

jumlasiga F. Abdullayev. " O'zbek tili Xorazm shevalari.lug'ati"(T; 1961), V.Jo'rayevning " Yuqori Qashqadaryo o'zbek shevalari"(T; 1969), S. Raximovning. " Surxondaryo o'zbek shevalari lug'ati"(Termiz; 1965) va boshqa olimlarning tadqiqotlarida sheva lug'atlarini tuzish tamoyillari ishlab chiqilgan.Lug'atchilik sohasida ish olib borish ancha murakkab jarayon, ayniqsa, shevalar lug'atini tuzish olimdan katta iqtidor va bilim talab qiladi. So'zlarning dialektologik tuzulishini yaratishda eng asosiy masala - mamlakat hududiga mos bo'lgan yagona transkripsiyani joriy etishdir. O'tgan asrda yaratilgan shevalar lug'ati asosan krill yozuviga asosan yaratilgan transkripsiyada yozilgan, hozirgi kunda bu lug'atlarni yangi transkripsiyaga o'tkazishda bir qancha tafovutlar kuzatilyapti. Surxondaryo shevalarida ishlatilayotgan ba'zi so'zlarning izohiga to'xtalsak:

Čukiri-ravoch

Sirri-betayin,hardam xayol

Tomrājmāq-arazlamoq, qovog'ini uymoq

Üläpä-haq

Tujir- go'shtning bir bo'lagi yoki so'zning mazmuni

Māñqa-burni puchuq

Mināz-odat

Nāžäpi-nozik

Yuqoridagi so'zlar faqat shu hududda yashayotgan insonlar uchun ma'lum va ular o'z nutqida , hayotida bulardan foydalanadi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, O'zbek shevalarining leksik tarkibi bir-biridan fonetik, leksik, morfologik jihatdan farq qiladi.Har bir shevaga xos so'z shu hududning tarixiy kelib chiqishi , iqtisodiy xususiyatlarini ifoda etadi. Shuning uchun dialektologik lug'atchilik sohasida amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar yosh olimlarni kutib turibdi. Muayyan bir tilning lug'at tarkibini tashkil etishda shevalardan so'z olish va bu so'zlarni iste'molga kiritish tilning yashab qolish darajasini yanada oshiradi. Ulardan foydalanib o'zbek tilining so'z boyligini

boyitishimiz mumkin hamda uni kelajak avlodga yetkazish uchun harakat qilish har birimizning oldimizda turgan muhim vazifalardan biridir.

Adabiyotlar:

- 1.. X.Fayziyeva. O‘zbek dialektologiyasi.darslik " Kitob nashr" nashriyoti Termiz,2024- yil
- 2.N.Yuldosheva ,. N. Kubonanazarova.Areal lingvistika (O‘quv qo‘llanma)- Termiz : "Surxon - nashr",2024-yil.
- 3.. S.Ashirboyev. O‘zbek dialektologiyasi ." Navro‘z " nashriyoti .- Toshkent,2016.
- 4.S.Ashirboyev.O‘zbek dialektologiyasi.- " Nodirabegim"- Toshkent,2021.
5. S.Raximov. O‘zbek tili Surxondaryo shevalari monografiyasi." Fan" nashriyoti .1985.
- 6.B.To‘ychiyev. O‘zbek dialektologiyasi.2004
7. V.Reshetov, Sh. Shoabdurahmonov. O‘zbek dialektologiyasi.- Toshkent,1978.
- 8.R.Rajabov . O‘zbek dialektologiyasi.- Toshkent ," O‘qituvchi",1996.
- 9.B.To‘ychiyev ,B.Hasanov.O‘zbek dialektologiyasi.- Toshkent,2004.
- 10.M.Xolova.O‘zbek tilining dialektal korpusini tuzish amaliyoti.- Termiz "MMN"nashriyoti,2023.